

ПРОБИОТИКИ БАЦЕЛЛ-М, МОНОСПОРИН И ПРОЛАМ ПОВЫШАЮТ ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР-НЕСУШЕК НА ПИКЕ ЯЙЦЕКЛАДКИ

НОВИКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА¹, ЛЕБЕДЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА¹, БРЕКОТКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА¹

¹ ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), г. Екатеринбург

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский

Номер: 4 Год: 2021 Страницы: 46-48

УДК: 619:636.5/6:637.48:615.012.8

ЖУРНАЛ:

ПТИЦА И ПТИЦЕПРОДУКТЫ

Учредители: Коммерческо-маркетинговый центр Государственного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности

ISSN: 2073-4999

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

ПРОБИОТИКИ, БАЦЕЛЛ-М, ПРОЛАМ, МОНОСПОРИН, КУРЫ-НЕСУШКИ, ПИК ПРОДУКТИВНОСТИ, СТРЕСС ФАКТОРЫ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ЯЙЦЕКЛАДКИ, МАССА ЯЙЦА, ЯИЧНАЯ МАССА

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматривается эффективность совместного применения пробиотических препаратов Бацелла-М, Пролама и Моноспорина в фазу пика продуктивности кур-несушек промышленного стада, подверженных воздействию стресс-факторов, для снижения технологической нагрузки и повышения продуктивных показателей птицы. В целом, исходя из результатов исследований можно утверждать, что совместное использование пробиотических препаратов оказывает существенное положительное влияние на здоровье и продуктивные показатели кур-несушек.